

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

OpenAIRE **OPEN ACCESS**

LIBRARY.RU **INDEX COPERNICUS**
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА INTERNATIONAL

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE
Academic Resource Index
ResearchBib

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 479 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Xasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVYVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI.....	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVYVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR.....	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I.Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS.....	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLİYALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI.....	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyorovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадқулловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI.....	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyorovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH.....	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI.....	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
Ishurdiev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G‘ayratjon Sharof o‘g‘li, Xusanov Shohjahon Shavxidin o‘g‘li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O‘RNI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo‘min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	151
KAMBAG‘ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI.....	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o‘g‘li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT” GA O‘TISH ZARURIYATI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	162
Olmasov Umidjon G‘iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	172
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”.....	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o‘g‘li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o‘g‘li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o‘g‘li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH.....	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO‘RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg‘ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O'ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o'g'li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI.....	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG'IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o'g'li, IbragimovBotir Uktambov o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO SIYOSATI.....	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Ro'zmatov Feruzbek Inoyat o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH.....	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI.....	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO'RSATISHDA CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR.....	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmurotovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA‘SIRI.....	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULKDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o‘g‘li Xo‘jaqulov	
CHO‘L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSIYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o‘g‘li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI.....	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o‘g‘li, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O‘ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA‘SIRI.....	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo‘raqul Rahmiddin o‘g‘li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL”IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI.....	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR	358
Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQADIGAN YONDOSHUVLAR.....	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI.....	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.....	370
Muxamediyeva Dilnoz Tulkuynovna, Saфарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASSTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovska Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Z.U., Muradova Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI.....	393
R. Berdiyev, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI.....	406
Otoboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlratov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ	410
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Umida Ukatamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyev	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abdulkholikovich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI	342
Aktamova Vasila Ukatamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Mirobiddin Abdulolikhovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH.....	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR.....	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
IOT VA AI INTEGRATSIYASI ORQALI SUVNI TEJASH.....	475
Raxmatullayeva Nozima Shodiqulovna	

TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI

Kazakova Zulayho Salaxiddinovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Iqtisodiyot va menejment kafedrasida katta o‘qituvchisi

Ibragimov Jahongir Ilhom o‘g‘li, Ibragimov Botir Uktambov o‘g‘li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Iqtisodiyot fakulteti talabalari

Annotatsiya: Tadbirkorlik – bu iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, mamlakatning barqaror rivojlanishida, yangi ish o‘rinlarini yaratishda va aholining farovonligini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ko‘pgina mamlakatlar, xususan, O‘zbekiston Respublikasi ham tadbirkorlikni rivojlantirish, uni rag‘batlantirish va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashga alohida e‘tibor qaratmoqda. Ushbu maqolada O‘zbekistonda tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning ijobiy holatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Tadbirkorlik, davlat qo‘llab-quvvatlashi, texnologik parklar, startap inkubatorlar, ilmiy-texnik markaz, innovatsion faoliyat, O‘zbekiston iqtisodiyoti.

Abstract: Entrepreneurship is one of the most important sectors of the economy, playing a key role in the sustainable development of the country, the creation of new jobs, and the improvement of public welfare. Therefore, many countries, including the Republic of Uzbekistan, pay special attention to the development of entrepreneurship, its encouragement, and state support. This article analyzes the positive aspects of government support for entrepreneurship in Uzbekistan.

Key words: entrepreneurship, government support, technology parks, startup incubators, scientific and technical centers, innovation activity, Uzbekistan's.

Аннотация: Предпринимательство – это одна из важнейших отраслей экономики, играющая значительную роль в устойчивом развитии страны, создании новых рабочих мест и повышении благосостояния населения. Поэтому во многих странах, в том числе и в Республике Узбекистан, развитию предпринимательства, его стимулированию и государственной поддержке уделяется особое внимание. В данной статье будет проанализировано положительное состояние государственной поддержки предпринимательства в Узбекистане.

Ключевые слова: предпринимательство, государственная поддержка, технопарки, стартап-инкубаторы, научно-технический центр, инновационная деятельность, экономика Узбекистана.

KIRISH

Bugungi global iqtisodiyotda raqobatbardoshlik, innovatsion faoliyat va yangi ish o‘rinlarini yaratish yo‘lidagi asosiy omillardan biri bu – tadbirkorlikdir. Har bir rivojlanayotgan davlatda tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy o‘sishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida e‘tirof etiladi. Tadbirkorlik faoliyati orqali aholining bandligi ta‘minlanadi, budjetga tushumlar ko‘payadi va ijtimoiy muammolar yechimiga hissa qo‘shiladi. Shu boisdan ham zamonaviy davlatlar, xususan O‘zbekiston Respublikasi, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash siyosatini o‘zining asosiy strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilagan.

Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, avvalo, iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va iqtisodiyotning yangi tarmoqlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, pandemiyadan keyingi davrda kichik va o‘rta biznesni qayta tiklash uchun maxsus subsidiyalar, soliq yengilliklari va imtiyozli kreditlar ajratildi. Bu esa tadbirkorlarning yangi bosqichga chiqishlariga imkon yaratdi.

Bundan tashqari, davlat tomonidan yoshlar, xotin-qizlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun alohida dasturlar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular orqali minglab yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda. Ayniqsa, “Yoshlar – kelajagimiz”, “Ayollar daftari” kabi tashabbuslar aynan ijtimoiy tenglikni ta‘minlashda ham tadbirkorlik vositasi sifatida xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Tadbirkorlik faoliyati to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini yuritishning huquqiy asoslarini belgilaydi. Unda tadbirkorlik subyektlari turlari, ularning huquq va majburiyatlari, davlat organlari bilan munosabatlari, litsenziyalash, ro‘yxatdan o‘tkazish tartiblari va boshqa muhim jihatlar yoritilgan. Qonun tadbirkorlikni erkinlashtirish, byurokratik to‘siqlarni kamaytirish va investorlar uchun qulay muhit yaratishga xizmat qiladi.[1]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish to‘g‘risida”gi PF-5511-sonli Farmoni tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirishga qaratilgan. Unda kredit resurslaridan foydalanishni osonlashtirish, soliq imtiyozlarini kengaytirish, hududiy tadbirkorlik dasturlarini amalga oshirish kabi yo‘nalishlar ko‘zda tutilgan. Farmonning amaliy natijasi sifatida, O‘zbekistonda texnologik parklar, biznes inkubatorlar va boshqa infratuzilmalar joriy qilinmoqda.[2]. 2021–2030 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining kambag‘allikni qisqartirish strategiyasi iqtisodiy islohotlar orqali aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag‘allikni kamaytirishga qaratilgan. Unda bandlikni oshirish, tadbirkorlikni rag‘batlantirish, ayollar va yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanadi. Strategiya doirasida ko‘plab grantlar, imtiyozli kreditlar va kasb-hunar o‘rgatuvchi dasturlar joriy qilinmoqda. Bu esa bevosita tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga turtki beradi.[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Metodologik yondashuv sifatida maqolada analitik, taqqoslash, tizimli tahlil usullari qo‘llanilgan. Ushbu metodologiya yordamida O‘zbekistonning tadbirkorlik subyektlarining o‘shish dinamikasi, kichik tadbirkorlik subyektlarining YAIM dagi ulushi dinamikasi atroficha o‘rganilib, chuqur tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadbirkorlik faoliyatining samarali rivojlanishi uchun mustahkam huquqiy baza zarur. O‘zbekistonda bu borada keyingi yillarda muhim yutuqlarga erishildi. Jumladan, “Tadbirkorlik faoliyatining erkinligini kafolatlash to‘g‘risida”gi qonun, “Tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi to‘g‘risida”gi nizom va boshqa bir qator normativ hujjatlar ushbu sohaning huquqiy asosini mustahkamlab berdi.

Davlat tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida “Biznes-ombudsman” instituti tashkil etildi. Ushbu institut tadbirkorlar manfaatlarini himoya qilish, ularni noqonuniy tekshiruvlardan asrash va zarur holatlarda sudgacha bo‘lgan bosqichda yordam ko‘rsatish bilan shug‘ullanadi.

Shuningdek, litsenziyalash, ro‘yxatdan o‘tkazish, nazorat qilish jarayonlarining soddalashtirilishi, “yagona darcha” tamoyili asosida elektron xizmatlarning joriy etilishi tadbirkorlar uchun byurokratik to‘siqlarni kamaytirdi. Bu esa sohada erkinlik darajasining ortishiga, vaqt va xarajatlarning qisqarishiga olib keldi.

Umuman olganda, me‘yoriy-huquqiy asoslarning kuchaytirilishi nafaqat tadbirkorlik faoliyatining himoyasini ta‘minladi, balki unga bo‘lgan ishonchni ham mustahkamladi.

Tadbirkorlik faoliyatini boshlash va rivojlantirish uchun zarur shartlardan biri – bu yetarli miqdorda moliyaviy resurslarga ega bo‘lishdir. Shu sababli, davlat tomonidan tadbirkorlarga moliyaviy yordam ko‘rsatish bo‘yicha turli mexanizmlar ishlab chiqilgan va ularning amaliyotda qo‘llanilishi kengaymoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, kafolatlar va grantlar ajratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki hamda tijorat banklari tomonidan kichik va o‘rta biznes vakillariga imtiyozli shartlarda kreditlar ajratilmoqda. Kreditlar foiz stavkalarining pasaytirilishi, garov talablarining yumshatilishi va to‘lov muddatlarining cho‘zilishi tadbirkorlikni moliyaviy jihatdan yengillashtirmoqda. Bundan tashqari, Davlat tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi orqali biznes loyihalarga kafolat berish va foiz xarajatlarini qoplab berish tizimi yo‘lga qo‘yilgan.

Yosh tadbirkorlar uchun esa grant dasturlari ishlab chiqilgan. Misol uchun, Innovatsion rivojlanish vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan “startap” loyihalarini moliyalashtirish uchun millionlab so‘mlik mablag‘lar ajratilmoqda. Bularning barchasi moliyaviy resurslardan teng foydalanish imkonini yaratib, yangi biznes subyektlarining vujudga kelishiga va faoliyatini kengaytirishiga zamin yaratmoqda.

Tadbirkorlikni rivojlantirishda soliq va bojxona imtiyozlari muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonda bu borada olib borilayotgan siyosat tadbirkorlar zimmasidagi moliyaviy yukni kamaytirish, ularni rag‘batlantirish va biznes muhitini yengillashtirishga qaratilgan.

So‘nggi yillarda kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun bir qator soliq yengilliklari joriy etildi. Jumladan, yillik aylanmasi ma‘lum miqdordan oshmaydigan korxonalar uchun qat‘iy belgilangan soliq stavkalari belgilandi. Shuningdek, yangi tashkil etilgan korxonalar dastlabki yillarda ayrim soliq turlaridan ozod qilinmoqda. Import qilinadigan texnologik uskunalar va xom ashyolar uchun bojxona bojlaridan ozod etish tartibi ham amalda.

Bundan tashqari, 2022-yildan boshlab ayrim hududlarda “erkin iqtisodiy zonalar” tashkil etilib, ular orqali tadbirkorlarga 10 yilgacha bo‘lgan muddatda soliqlardan ozod etish, import bojlari va aksiz to‘lovlaridan kechish imkoniyati berildi. Bu holat o‘z navbatida investorlar va mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun jozibali sharoit yaratmoqda.

Tadbirkorlikni rivojlantirishda faqat moliyaviy yordam emas, balki qulay infratuzilmaviy sharoitlar yaratish ham juda muhim ahamiyatga ega. Infratuzilma deganda – ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, logistika, texnoparklar, biznes inkubatorlar, sanoat zonalar, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari va axborot texnologiyalari tushuniladi.

O‘zbekistonda aynan ushbu yo‘nalishda so‘nggi yillarda katta o‘zgarishlar kuzatildi. Respublikada faoliyat yuritayotgan erkin iqtisodiy zonalar (EIZ), kichik sanoat zonalar (KSZ), biznes-inkubatorlar va texnoparklar tadbirkorlar uchun qulay platformalarga aylanmoqda. Bu yerda ularga tayyor bino va yer uchastkalari, soliq yengilliklari, texnik yordam va maslahat xizmatlari taklif qilinadi.

2025-yilning 1 –yanvar holatiga ko‘ra ishtirokchisi mavjud maxsus iqtisodiy zonalar soni 25 ta, kichik sanoat zonalar soni 416 ta, texnoparklar soni 23 ta hamda klasterlar soni 433 ta mavjud bo‘lib, ularning tarkibidagi korxonalar soni MIZ larda 1071 ta, KSZ larda 3331 ta, texnoparklarda 2637 ta va klasterlarda 456 taga yetdi.

Ayni paytda Toshkent, Farg‘ona, Samarqand, Navoiy va Buxoro viloyatlarida faoliyat yuritayotgan texnoparklar nafaqat mahalliy, balki xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘ymoqda.

Shuningdek, biznes-inkubatorlar orqali yoshlar va startap loyihalarga ko‘mak ko‘rsatish amaliyoti joriy etilgan bo‘lib, ular uchun bepul ofis maydonlari, IT xizmatlar, marketing, huquqiy va buxgalteriya bo‘yicha maslahatlar berilmoqda.

Bu kabi infratuzilmaviy yordamlar tadbirkorlik faoliyatini boshlashni osonlashtiribgina qolmay, balki uning barqaror rivojlanishini ta‘minlamoqda. Shu sababli, kelgusida bu yo‘nalishdagi loyihalarni yanada kengaytirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamonaviy tadbirkorlikni rivojlantirishda faqat moliyaviy yoki soliq yengilliklari emas, balki to‘g‘ri, tezkor va ishonchli axborot bilan ta‘minlash, huquqiy va iqtisodiy maslahat berish ham g‘oyat muhimdir. Ayniqsa, kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun bu xizmatlar muhim tayanch hisoblanadi.

O‘zbekistonda bu yo‘nalishda keyingi yillarda elektron tizimlar keng joriy etildi. Jumladan: Business.gov.uz – yagona interaktiv platforma bo‘lib, tadbirkorlar bu yerda biznes-reja tuzish, kredit olish, litsenziyalar rasmiylashtirish, shuningdek, davlat yordam dasturlaridan foydalanish imkoniyatiga ega.

My.gov.uz portali orqali tadbirkorlar uchun 50 dan ortiq xizmatlar raqamlashtirilgan. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (YAIDXP) orqali soliq, bojxona, statistika, kadastr va boshqa tizimlar bilan bog‘liq hujjatlarni elektron ko‘rinishda topshirish mumkin.

Shuningdek, joylarda tashkil etilgan Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash markazlari orqali ham minglab tadbirkorlar maslahat xizmatlaridan foydalanmoqda. Bu markazlarda huquqiy savodxonlik bo‘yicha seminarlar, soliq qonunchiligi o‘zgarishlari bo‘yicha treninglar hamda marketing va eksport bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar o‘tkaziladi.

Bu tizim tadbirkorlik faoliyatini yuritishda ko‘p vaqt va resurslar isrof bo‘lishining oldini olib, ularni yanada samarali faoliyat yuritishga undamoqda. Elektron xizmatlarning ortishi esa korrupsiya holatlarining oldini olishda ham ijobiy rol o‘ynaydi.

Qishloq joylarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun alohida hududiy dasturlar ishlab chiqilgan. Misol uchun, “Qishloq tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash dasturi” orqali tadbirkorlarga yer uchastkalari, kreditlar va boshqa zarur infratuzilma xizmatlari taqdim etilmoqda. 2021–2023-yillarda qishloq joylarda 16 000 dan ortiq yangi tadbirkor tashkil etildi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida kichik va o‘rta biznesning o‘sishi va davlat tomonidan berilgan qo‘llab-quvvatlash choralari nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, balki yangi ish o‘rinlarini yaratish, xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish va mahalliy ishlab chiqarishni rag‘batlantirishga ham xizmat qilmoqda.

Tadbirkorlik subyektlarining o‘sish dinamikasi iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. Ayniqsa, yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari sonining ortishi va ularning yalpi ichki mahsulotdagi (YAIM) ulushi sezilarli o‘smoqda. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan kichik tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash hamda ishbilarmonlik muhitini sifat jihatdan yaxshilash bo‘yicha qabul qilingan qaror va farmonlar ijrosi natijasida 2020-2024-yillar davomida jami 445,4 mingta kichik korxonalar va mikrofirmalar yangidan tashkil etildi. Yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar sohasida tahlil qilinganda, eng ko‘p yangi subyektlar savdo sohasida 169,5 mingta (38,1%), xizmatlar sohasida -111,7 mingta (25,1%), sanoat sohasida -81,1 mingta (18,2%), qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida -57,2 mingta (yoki 12,%) va qurilish sohasida 25,9 mingtani (5,8%) tashkil etgan.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar sonining dinamikasi
(yanvar-dekabr oylarida, ming birlikda)

1-rasm. Iqtisodiyot faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalar sonining dinamikasi. (ming birlikda).

2024-yil YAİM tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 54,3 % ni tashkil etib, 2023-yilga nisbatan o'zgarishsiz qoldi. 2024-yil kichik tadbirkorlik subyektlarining YAİM dagi iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha eng yuqori ulushi qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida -95,8 %, qurilishda -78,4%, xizmatlar sohasida 49,8 %, sanoatda 25,9 % ni tashkil qildi.

2-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlarining YAİM dagi ulushi dinamikasi.

2024-yil kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 286675,2 mlrd so'mlik sanoat mahsulotlari, qurilish ishlari hajmi 178718,9 mlrd so'mni, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligidagi hajmi 444330,2 mlrd so'mni, chakana savdo aylanmasi hajmi 338802,6 mlrd so'mni, xizmatlar sohasidagi hajmi 466461,8 mlrd so'mni tashkil etdi.

2024-yil kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulot (ishlar, xizmatlar) eksporti hajmi 9,0 mlrd AQSH dollarini, importning hajmi esa 18963,9 million AQSH dollarini tashkil etdi.

Bu statistik ko'rsatkichlar tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlarining samarali amalga oshirilganligini va kichik biznesning iqtisodiyotdagi o'ni tobora ortib borayotganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlandi. Davlatning kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan dasturlari, soliq va bojxona imtiyozlari, infratuzilma yaratish, axborot texnologiyalaridan foydalangan holda maslahat va xizmatlar taqdim etish kabi choralarning samarasi o'z natijasini berdi. Natijada, tadbirkorlik subyektlarining soni va ularning YAIMdagi ulushi ortdi, yangi ish o'rinlari yaratildi va iqtisodiyotda raqobatbardoshlikning oshishi ta'minlandi.

So'nggi yillarda, ayniqsa, qishloq joylarida, ayollar va yoshlar orasida tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Davlatning bu yo'nalishdagi siyosati iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, aholi turli qatlamlarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilishga xizmat qilmoqda.

Biroq, ba'zi sohalarida, masalan, kichik biznes uchun moliyaviy resurslarning yetishmasligi, yirik kompaniyalar bilan raqobatlashish qiyinchiliklari hamon dolzarb muammolar sifatida qolmoqda. Shuning uchun davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda yanada samarali strategiyalarni amalga oshirish zarur.

Takliflar.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish: Kichik va o'rta biznes subyektlariga kreditlar, subsidiyalar va grantlarni ko'paytirish, shuningdek, investorlar uchun soliq imtiyozlarini yanada kengaytirish kerak. Maxsus imtiyozli kreditlash dasturlarini yanada ommalashtirish va ularga kirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Innovatsion va texnologik parklar sonini oshirish: Texnologik parklar, startap inkubatorlari va ilmiy-texnik markazlarning sonini ko'paytirish va ularni ta'minlash tizimini mustahkamlash lozim. Bu tadbirkorlarga yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishga qo'llab-quvvatlash beradi. Tadbirkorlar uchun huquqiy yordamni kengaytirish: Yuridik xizmatlar, maslahatchilar va huquqiy yordam tizimini yanada samarali qilish, xususan, kichik biznes subyektlari uchun arzon va sifatli huquqiy xizmatlarni taqdim etish kerak. Bu tadbirkorlarning o'z faoliyatini qonuniy asosda yuritishga yordam beradi. Eksport imkoniyatlarini kengaytirish: Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xalqaro bozorlarga kirish imkoniyatlarini oshirish, ular uchun marketing, eksport va logistika xizmatlarini taqdim etish kerak. Shu orqali O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirish mumkin. Aholi daromadlarini oshirish va ta'minlash: Kichik va o'rta biznesning rivojlanishiga doir davlat dasturlarining ta'sirini kuchaytirish, shuningdek, yangi ish o'rinlari yaratish orqali aholining daromadlarini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash kerak. Tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirish: Tadbirkorlikka qiziqqan yoshlarni rag'batlantirish, ularni o'qitish va tayyorlashni davom ettirish zarur. O'zbekistonda tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish va yoshlarni innovatsiyalar va yangi g'oyalar bilan shug'ullanishga undash kerak.

O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samarali natijalarga olib keldi va bu boradagi siyosat, albatta, uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanishning muhim omiliga aylanishi mumkin. Davlat tomonidan taqdim etilayotgan moliyaviy, huquqiy va infratuzilma xizmatlari, shuningdek, innovatsion imkoniyatlar orqali tadbirkorlikni yanada rivojlantirish va uni xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu esa o'z navbatida mamlakatning iqtisodiy mustahkamligini va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tadbirkorlik faoliyati to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. O'RQ-358-son, 01.01.2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish to'g'risida"gi PF-5511-son Farmoni.27.06.2018.
3. 2021-2030 yillarda kambaғallikni qisqartirish strategiyasi. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги. 2021.
4. Kazakova, Z. S., & Aslonov, X. (2023). QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O'RNII. The Journal of Economics, Finance and Innovation, 391-398.
5. Казакова, З. С., & Назарова, М. Ш. (2023). Состояние и тенденции развития сельского хозяйства в узбекистане. Научный Фокус, 1(7), 681-686.
6. Саламов, И., Жонибеков, Ф. Б., Казакова, З. С., & Назарова, М. Ш. (2022). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАРМОҚЛАРИДА ИННАВАЦИЯ ВА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛДАГИ ИМКОНИАТЛАРИ. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 482-485.
7. Salamov, I., Jonibekov, F., Kazakova, Z., & Nazarova, M. (2022). The Role of Investments in Ensuring the Economic Stability of Livestock and Prospective Opportunities. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE, 1(3), 1-4.
8. Salaxiddinova, K. Z., & Iskandarova, I. I. (2024). OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHNING HUDUDIY JIHATLARI. SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 7(2), 247-256.
9. Sh, N. M., & Kazakova, Z. S. (2024). Oziq-ovqat xavfsizliginita'minlashda qishloqxo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT Jurnalni.
10. Sh, N. M., & Kazakova, Z. S. (2024). Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnali.

11. Sh, N. M., & Kazakova, Z. S. Tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT Jurnal. 2024 yil. 18-19 aprel. "Raqamli iqtisodiyot sharoitida agroiqtisodiyot va buxgalteriya hisobining dolzarb muammolari va ularning yechimlari" professor N. Sanayev tavalludining, 85.
12. Salamov, I., Nazarova, M., Kazakova, Z., Jonibekov, F., Kudratov, R., Ulmasova, O., ... & Xudayberdiyeva, M. R. (2024). Faol tadbirkorlar faoliyatida kambaq'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(2).
13. Salamov, I., Kazakova, Z. S., Nazarova, M. S., & Jonibekov, F. B. (2022). Prospects for digitalization of order tables in infrastructure development in agriculture of the republic of uzbekistan.
14. Salaxiddinova, KZ (2023). Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiyot va buxgalteriya hisobini o'qitish metodikasi. Periodica Zamonaviy falsafa, ijtimoiy va gumanitar fanlar jurnali , 18 , 66-68.
15. Nazarova, M. S., & Kazakova, Z. S. (2024). Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(2).
16. Nazarova, M., & Kazakova, Z. (2023). Paxta-to'qimachilik klasterlarida sotish baholarining tahlili. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(11-12).
17. Казакова, З. С., & Жиянов, Ш. Р. (2025). ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(3), 55-61.
18. Salaxiddinova, K. Z., & Raxmonberdiyevich, J. S. (2025). OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA QISHLOQ XO'JALIGI HOLATI TAHLILI. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(3), 30-37.
19. Назарова, М. Ш., Казакова, З. С., & Бердикулов, Р. А. У. (2025). ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ЭКСПОРТА ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И ВИНОГРАДА. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(2), 188-191.
20. Kazakova, Z., & Nazarova, M. (2024). Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
21. Nazarova, M., & Kazakova, Z. (2024). Tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
22. Kazakova, Z., Abdullayev, S., & Sunnatullayev, M. (2024). Raqamli iqtisodiyotning o'zbekistondagi holati va uning rivojlanish istiqbollari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
23. Kazakova, Z., Ulmasov, A., & Botirov, B. (2024). Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1).
24. Саламов, И., Назарова, М. Ш., & Казакова, З. С. (2024). ИНФРАТУЗИЛМАДА БАНДЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ВА КАМБАФАЛЛИКНИ КАМАЙТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШДАГИ ИМКОНИЯТЛАРИ. In The World Of Science and Education, (15 ноябрь ЭН), 36-39.
25. Ablaqulovich, IG, Salaxuddinova, KZ, Uytalovich, NU, & Matlubovich, TO (2020). Paxta-to'qimachilik klasterini tashkil etishning hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri. International Engineering Journal For Research & Development , 5 (4),5-5.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
